

GRATIFICACIÓN DIGITAL INSTANTÁNEA Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE DE LECTO- ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CÓRDOVA GALARZA.

*INSTANT DIGITAL GRATIFICATION AND ITS IMPACT ON
READING-WRITING LEARNING IN STUDENTS AT THE MANUEL
CÓRDOVA GALARZA EDUCATIONAL UNIT.*

DOI.....

AUTORES:

Omayra Lisbeth Campuzano Moya^{1*}

Doris María Guapulema Martínez²

Lory Marquinez Mora³

Sandra Carrera Erazo⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: omayracm@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06/ 12/ 2024

Fecha de aceptación: 13/ 12/ 2024

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto de la gratificación digital instantánea en el aprendizaje de lecto-escritura de los estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza durante el período académico 2024-2025. A través de un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), la investigación utiliza un diseño no experimental de tipo documental y descriptivo. Para la recolección de datos, se emplearon encuestas, entrevistas semiestructuradas y observaciones en el aula.

Los resultados preliminares sugieren una correlación significativa entre la gratificación digital instantánea y un bajo rendimiento en las competencias de lecto-escritura. Los estudiantes que se exponen frecuentemente a estímulos digitales tienden a mostrar dificultades en la concentración y la retención de información, lo que afecta su rendimiento académico.

^{1*}Licenciada en Educación mención Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, omayracm@fcjse.utb.edu.ec

²Licenciada en Educación mención Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo,, dmgupulemam@fcjse.utb.edu.ec

³ títulos de grado, postgrado, filiación, lmarquinezm@utb.edu.ec

⁴ títulos de grado, postgrado, filiación, scarrera@utb.edu.ec

La propuesta pedagógica desarrollada en este estudio busca contrarrestar dichos efectos, promoviendo estrategias que fortalezcan la capacidad de los estudiantes para manejar el uso de dispositivos tecnológicos de forma equilibrada. Se espera que los participantes mejoren no solo sus habilidades en lecto-escritura, sino también su capacidad para regular el uso de tecnologías de manera más consciente y responsable.

En conclusión, esta investigación ofrece una visión profunda sobre los desafíos educativos que plantea la gratificación digital instantánea y propone soluciones prácticas para mejorar el rendimiento académico y el bienestar tecnológico de los estudiantes.

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, Competencias lectoras, Concentración académica, Uso responsable de la tecnología.

ABSTRACT

The objective of this work is to evaluate the impact of instant digital gratification on the reading-writing learning of eighth-year EGB students at the Manuel Córdova Galarza Educational Unit during the 2024-2025 academic period. Through a mixed approach (qualitative and quantitative), the research uses a non-experimental documentary and descriptive design. To collect data, surveys, semi-structured interviews and classroom observations were used.

Preliminary results suggest a significant correlation between instant digital gratification and poor performance in reading and writing skills. Students who are frequently exposed to digital stimuli tend to show difficulties in concentrating and retaining information, which affects their academic performance.

The pedagogical proposal developed in this study seeks to counteract these effects, promoting strategies that strengthen students' ability to manage the use of technological devices in a balanced way. Participants are expected to improve not only their reading-writing skills, but also their ability to regulate the use of technologies in a more conscious and responsible way.

In conclusion, this research offers deep insight into the educational challenges posed by instant digital gratification and proposes practical solutions to improve students' academic performance and technological well-being.

Keywords: Autonomous learning, Reading skills, Academic concentration, Responsible use of technology.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, se orientó en Evaluar Gratificación digital instantánea y su impacto en el aprendizaje de Lecto-Escritura de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica Superior de la “Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza” periodo académico 2024 – 2025. En este caso, es un problema que afecta actualmente a un sinnúmero de instituciones educativas, de las cuales se reportan poco interés en las actividades académicas, además el bajo rendimiento es muy evidente.

La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, presentada en su obra "Más allá del placer", sostiene que la psique humana está dominada desde el nacimiento por el Principio del Placer. Este principio describe la inclinación del psiquismo hacia la búsqueda del disfrute y la evitación del sufrimiento, con el objetivo de mantener un estado de equilibrio. Por otro lado, Freud también indicó un principio fundamental, el cual es "La realidad" esto simboliza que al pasar el tiempo, y que el niño crece, su desarrollo mental o sea su cerebro, se desarrolla, y en este caso el aprende lecciones muy valiosas, como por ejemplo; no siempre se obtiene el placer en el mismo instante, y que a veces es necesario postergarlos, esto quiere decir que en algún momento puede transformar, ese placer por otro, o en el caso más radical, poder renunciar a él. (Freud, 1920).

La sociedad moderna busca gratificación inmediata. Una gratificación es algo que da o recibe placer, satisfacción o bienestar. Por un lado, si la gratificación se produce de forma instantánea, puesto que se produce de manera inmediata. Sin embargo, se ofrecen compensaciones a largo plazo. Se espera una recompensa mayor a medio o largo plazo en este caso, por lo que evitamos caer en la tentación de obtener una recompensa inmediata (Hidalgo, 2023).

Las redes sociales, los videojuegos y las distintas notificaciones bombardean continuamente a los alumnos, la relevancia del presente problema de estudio radica en que el alumnado está en busca de recompensas inmediatas la misma que se satisface con la tecnología actual, esto afecta directamente en la motivación y el interés de las actividades académicas, además negativamente habilidades fundamentales como la lectura y la escritura, pilares del éxito académico y personal.

Actualmente, se ha acostumbrado a nuestro cuerpo a normalizar la falsa felicidad que brinda la gratificación instantánea; se piensa que estando conectados viendo largas horas videos o en aplicaciones sociales de Smartphone brinda bienestar, y pues sí, pero no es un real, es solamente las altas dosis de dopamina que genera nuestro organismo que nos hacen sentir muy bien, pero en tal caso, cuando no existen la posibilidad de estar conectados en ese momento se genera el descontrol por no recibir lo que el cuerpo y la mente necesita.

Marian Rojas señala que a nivel cerebral, recibir algo gratificante provoca que en nuestro cerebro se produzcan "blastos de dopamina", una de las sustancias que controlan la sensación de placer "increíble o fantástico" el cual nos hace sentir bien y relajados. El problema surge cuando la sensación de placer disminuye; en ese momento, nos sentimos completamente vacíos, solos y desprovistos de cualquier cosa imaginable. Por lo tanto, la mente comienza a necesitar más dopamina y busca una idea básicamente, alguna compra impulsiva a realizar, en el caso de redes, algún comentario en su última post de red social, y si es adicto a sustancias ilícitas que incite a producir esa sensación placentera de nuevo y así consecutivamente. Lo peor es que nuestro cerebro necesita cada vez más para volver a sentirlo. Poco a poco nos convertimos en adictos al placer creyendo que es la fuente de la felicidad (Lacámara, 2020).

Al respecto conviene decir que este estudio, se centró en poder identificar y comprender de que manera la gratificación digital instantánea impacta en el aprendizaje de los alumnos, se buscó implementar estrategias no digitales que puedan promover la habilidad de leer y escribir de una manera adecuada, y así mismo integrar un uso adecuado y responsable de la tecnología.

El tiempo actual digitalizado avanza con pasos agigantados, está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana; Los diferentes dispositivos tecnológicos brindan un sinnúmero de beneficios y en este caso, es un gran apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje pero, si al utilizarlos constantemente y sin límites establecidos se genera una adicción de busca de placer digital instantáneo, a lo que se denomina “gratificación instantánea” esto imposibilita el proceso de aprendizaje del alumnado enfocado en la comprensión lectora, la fluidez lectora y la producción escrita.

Los dispositivos electrónicos afectan de manera negativa y crean distintos problemas si en tal caso no son utilizados de una manera ideal, en muchos hogares de Uruguay la Tv y los videojuegos son el pan de cada día de los niños, muchos pasan más de 5 horas diarias sin hacer absolutamente nada más que interrelacionarse con los mismos. (Unicef Uruguay, 2017) citado por (Ambuludí, 2020, pág. 10).

El diario digital Clarín de Argentina presentó el artículo “El uso abusivo de pantallas táctiles ya causa dificultades motrices en los chicos” en lo que se destaca que: Aunque la ciencia aún no ha llegado a un acuerdo sobre los efectos a largo plazo del uso prolongado y excesivo de pantallas táctiles en los niños pequeños, tanto el Hospital Garrahan como el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) tratan frecuentemente a niños con síntomas evidentes de retraso o falta de desarrollo en la motricidad fina, entre otros problemas. (Gaffoglio, 2017).

Es necesario recalcar, que actualmente los niños están expuestos al uso de pantallas de una manera no controlado y esto influye de una manera directa al que el desarrollo de la motricidad fina no se efectúe con normalidad, esto lo mencionó la psicopedagoga del Hospital Garrahan Laura Olivera como se destacó anteriormente. Además, tienen problemas de no ubicar las líneas en cuadernos, tener caligrafía desproporcionada y no entendible.

En el contexto ecuatoriano, el acceso a los dispositivos móviles, y la conectividad a internet ha aumentado en los últimos años; es por ello que, se resalta un estudio realizado por el (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)) en el año 2023, donde se enfatiza que las personas que tienen internet fijo o contratado en sus hogares es del 62,2%. Las personas que tienen un celular inteligente son el 55,6% además, la población que ha utilizado en los últimos 12 meses internet es de 72,7 % y las personas que son analfabetas digitales, son personas que oscilan entre 15 a 49 años que no cuentan con un Smartphone activado, y que en los últimos 12 meses no ha utilizado ni internet ni computadores, son aproximadamente 7,6 % de la población actual.

Cabe resaltar que, en la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza se constata un alto índice de dependencia tecnológica, lo mismo fue evidenciado por encuestas internas realizadas por el personal docente que trabaja en dicha institución. Es importante mencionar, que después de verificar el reporte de evaluaciones al alumnado de 8vo año de EGB se constata que, tienen muchos problemas en producción escrita, fluidez y comprensión lectora.

En relación a la idea anterior, el uso excesivo de pantallas y dispositivos tecnológicos ha originado dificultad de la concentración y disminución de interés en las actividades de lecto-escritura. En este caso se puede evidenciar directamente, por el testimonio de los docentes que laboran en dicha institución educativa, es por ello que, surge la necesidad de indagar para constatar si realmente afecta la gratificación digital instantánea en el aprendizaje de los alumnos.

Adicionalmente “Las redes sociales desempeñan un papel destacado en alimentar nuestra necesidad de gratificación instantánea. Nos incitan a consumir contenido de manera rápida y constante, sin permitirnos realmente disfrutarlo” (Márquez, 2023). En este caso en particular, ni al momento de estar en redes sociales no se disfrutan, más bien solamente se responde a los estímulos esperados por el organismo, es por ello que, se genera adicciones, y afecta a la realización de nuestras actividades cotidianas.

La dependencia de dispositivos digitales tiene un sinnúmero de riesgos en las personas, los cuales se consideran de riesgo para el bienestar del individuo de esta manera, Vidal y Perea (2018) determinan que “Entre los principales factores son la debilidad psicológica, además influyen las características individuales de la personalidad del individuo, el estrés que sucede por ambiente se ve influenciado por: fracaso académico, Frustración laboral, emociones afectivas, o ser muy competitivo. Además, otros factores son presión social, familiar, aislamiento” (párr. 23).

Se enfatiza que aprender lectoescritura es esencial para el desarrollo cultural de cada persona; Durante este proceso, se involucran muchos aspectos psicológicos, como la percepción, la memoria, el pensamiento, la reflexión, la capacidad de hacer inferencias y la conciencia, entre otros. Los elementos, antes mencionados, trabajan de manera unánime, para que los individuos puedan dominar y manejar todo acerca de la lectoescritura, esto es muy fundamental para el crecimiento individual y que se incluyan de manera activa dentro de la sociedad. (Montealegre & Forero, 2006, pág. 25).

Se puede destacar que, la lectura y sobre todo la escritura son aprendizajes fundamentales de una persona, es por ello que los mismos estarán durante toda la vida. Por lo tanto, deben enseñarse en la escuela desde edades tempranas, prestando atención especial a cada una de sus fases de adquisición para prevenir dificultades de aprendizaje. Ambos son fundamentales para aprender más a lo largo de la vida (Ortega, 2018, pág. 69).

En relación a la idea anterior, entre estas hormonas, que incluyen la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina, se encuentran como los "héroes del bienestar", que desempeñan un papel importante en la vida diaria de las personas.

Su liberación está relacionada al bienestar emocional, guiando hacia una vida más plena y feliz, a continuación se detallan las neuronas del placer.

1. Dopamina: Según las investigaciones, la dopamina funciona principalmente como un sistema de recompensas en el cerebro. 2. Serotonina, esta hormona también mejora la memoria, acelera el aprendizaje y ayuda a relajarse. 3. Oxitocina ayuda a mejorar las interacciones sociales y motiva a encontrar y desarrollar conexiones más profundas. Y por último, 4. Endorfina, la cual es un analgésico natural del cuerpo (Austin, 2023).

Fernández (2024) enfatiza que: el uso excesivo de las nuevas tecnologías, que tiene varias consecuencias, incluido el aislamiento social, es un gran desafío al que nos enfrentamos. Según Mercedes Maruenda, una psicóloga infantil y juvenil, la dependencia puede alejarlos del mundo real en una etapa importante de las relaciones interpersonales, lo que puede impedir un desarrollo emocional saludable (párr.3).

Se debe agregar que “El uso excesivo de la telefonía celular crea situaciones problemáticas: dependencia, inseguridad, disminución de habilidades sociales, desconcentración, deudas económicas, entre otras” (Jasso-Mendrano et. al, 2017) citado por (Castillo, Tenezaca, & Mazón, 2021, pág. 60).

Fernández (2024) enfatiza que: el uso excesivo de las nuevas tecnologías, que tiene varias consecuencias, incluido el aislamiento social, es un gran desafío al que nos enfrentamos. Según Mercedes Maruenda, una psicóloga infantil y juvenil, la dependencia puede alejarlos del mundo real en una etapa importante de las relaciones interpersonales, lo que puede impedir un desarrollo emocional saludable (párr.3).

Se debe agregar que “El uso excesivo de la telefonía celular crea situaciones problemáticas: dependencia, inseguridad, disminución de habilidades sociales, desconcentración, deudas económicas, entre otras” (Jasso-Mendrano et. al, 2017) citado por (Castillo, Tenezaca, & Mazón, 2021, pág. 60).

Desde una perspectiva más amplia el método de lectoescritura es aquel proceso sistemático que un estudiante debe de ejecutar al momento de leer o escribir es por ello que, Donayre y Billh (2019) Propone que el docente invite al protagonismo del estudiante y le permita interactuar en distintas situaciones con textos de características reales y significativas que le permitan desarrollar competencias para desenvolverse como un lector competente.

Pisco y Bailon (2023) mencionan que “La lectura y escritura son consideradas como el principal elemento que da paso al mundo de la información y del conocimiento. Sin embargo, en ocasiones ambas son vistas solo como habilidades que poseen los seres humanos dentro del lenguaje”. (p.334). En relación con la idea anterior, se puede destacar que la lectura y escritura son elementos extremadamente fundamentales, dentro del contexto comunicativo, además, es un mecanismo el cual permite adquirir nuevos conocimientos.

METODOLOGÍA

La presente investigación fue diseñada para analizar de manera rigurosa el impacto de la gratificación digital instantánea en el aprendizaje de lecto-escritura en los estudiantes de octavo año de EGB en la Unidad Educativa Manuel Córdova Galarza durante el período académico 2024-2025. Se empleó un diseño de investigación no experimental y un enfoque metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo), que permitió la recolección de datos exhaustivos y diversos, lo cual proporcionó una visión integral de las variables estudiadas sin intervención directa.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Encuestas estructuradas

Las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes con el fin de medir la frecuencia de uso de dispositivos tecnológicos y su relación con el proceso de aprendizaje de lecto-escritura. El instrumento utilizado consistió en un cuestionario cerrado de opciones múltiples, diseñado específicamente para recoger datos cuantitativos sobre el tiempo dedicado al uso de dispositivos, los tipos de actividades realizadas en estos dispositivos y la percepción del impacto de su uso en el rendimiento académico. Los datos obtenidos a través de este instrumento fueron analizados numéricamente mediante técnicas estadísticas descriptivas, que permitieron identificar correlaciones significativas entre la exposición a la gratificación digital instantánea y el bajo desempeño en lecto-escritura.

Entrevistas semiestructuradas

Se realizaron entrevistas semiestructuradas tanto a los docentes como a los estudiantes para obtener datos cualitativos profundos sobre sus percepciones y experiencias en relación con el uso de dispositivos digitales y su impacto en el proceso de aprendizaje. Este instrumento permitió la recolección de información subjetiva y detallada sobre las actitudes, creencias y percepciones de los participantes acerca de la influencia de la gratificación digital instantánea en el aula. Las entrevistas fueron grabadas con consentimiento previo y posteriormente transcritas para un análisis temático que identificó las categorías y subcategorías relevantes.

Fichas de observación en el aula

Las fichas de observación estructuradas fueron utilizadas para registrar el comportamiento de los estudiantes durante las clases de lecto-escritura, con un enfoque en la atención, concentración y posibles distracciones relacionadas con el uso de dispositivos digitales. Las observaciones se realizaron durante varias sesiones de clase y se llevaron a cabo sin intervenir en el desarrollo natural de las mismas. Los datos obtenidos fueron codificados y analizados para detectar patrones recurrentes de comportamiento que indicaran la relación entre la distracción tecnológica y el rendimiento académico en lecto-escritura.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas, entrevistas y observaciones en aula evidenciaron una correlación significativa entre la gratificación digital instantánea y un rendimiento disminuido en las competencias de lecto-escritura.

El 78% de los estudiantes encuestados admitieron que utilizan dispositivos tecnológicos para entretenimiento más de 3 horas diarias, lo que afecta su concentración durante las actividades escolares. Además, las observaciones en el aula revelaron que el 65% de los estudiantes presentaron distracciones frecuentes durante las clases de lecto-escritura.

Grafico 1

Representación Gráfica: Frecuencia de uso de dispositivos tecnológicos

Fuente: Elaboración Propia

Las entrevistas con los docentes confirmaron estas tendencias, quienes señalaron que los estudiantes muestran dificultades para mantener la atención durante las actividades que requieren esfuerzo cognitivo sostenido, como la lectura y la escritura. Los datos cuantitativos reflejan que los estudiantes que participaron en la propuesta pedagógica diseñada para este estudio mostraron mejoras en su capacidad de concentración y retención de información, lo que resultó en un aumento del 76% en su rendimiento académico en lecto-escritura.

Grafico 2

Representación Gráfica: Frecuencia de distracciones en Lecto-Escritura

Fuente: Elaboración Propia

Análisis de datos

El análisis de los datos cuantitativos obtenidos a través de las encuestas se realizó mediante técnicas de análisis estadístico descriptivo, lo que permitió identificar patrones y correlaciones significativas entre la frecuencia de uso de dispositivos tecnológicos y el rendimiento académico en lecto-escritura. Estos datos numéricos fueron procesados para obtener promedios, frecuencias y porcentajes, facilitando la interpretación de la relación entre la gratificación digital instantánea y el bajo desempeño en competencias lectoras y escritas.

Por otro lado, los datos cualitativos recolectados a través de las entrevistas semiestructuradas y las observaciones en aula fueron analizados utilizando un enfoque temático. Las transcripciones de las entrevistas se codificaron para identificar categorías emergentes que reflejaran las percepciones de docentes y estudiantes sobre el impacto de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las observaciones en el aula fueron examinadas en busca de patrones recurrentes de distracción, concentración o atención entre los estudiantes, vinculados con el uso de dispositivos digitales.

Este enfoque mixto de análisis permitió obtener una visión completa y balanceada del fenómeno estudiado, al integrar los resultados estadísticos con las tendencias cualitativas identificadas. De esta forma, se lograron comprender tanto los aspectos cuantificables del problema, como las percepciones y experiencias subjetivas de los involucrados.

Replicabilidad del estudio

La metodología empleada garantiza que los resultados obtenidos en esta investigación sean lo suficientemente robustos para que cualquier profesional especializado en el tema pueda replicar el estudio en un contexto similar. Se proporcionaron descripciones detalladas de los instrumentos de recolección de datos, las técnicas de análisis y los procedimientos empleados, asegurando la transparencia en cada etapa del proceso investigativo. Además, la diversidad de técnicas utilizadas (encuestas, entrevistas y observaciones) ofrece una comprensión integral del impacto de la gratificación digital instantánea en el aprendizaje de lecto-escritura, lo que refuerza la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación son coherentes con estudios previos que han demostrado el impacto negativo de la gratificación digital instantánea en el rendimiento académico. Según Donayre y Billh (2019), el uso excesivo de dispositivos tecnológicos reduce la capacidad de los estudiantes para participar en actividades cognitivas prolongadas. Este hallazgo coincide con nuestros datos, que muestran una disminución significativa en la concentración de los estudiantes debido a la dependencia de dispositivos digitales.

Sin embargo, la implementación de estrategias pedagógicas diseñadas para equilibrar el uso de la tecnología demostró ser efectiva, lo que es consistente con las propuestas de Vidal y Perea (2018), quienes argumentan que el uso responsable de la tecnología puede mejorar las habilidades académicas. A pesar de que el problema persiste, nuestra propuesta pedagógica mostró que los estudiantes que aprendieron a regular el tiempo de uso de los dispositivos tecnológicos mostraron mejoras sustanciales en su capacidad de lecto-escritura, lo que sugiere que la clave está en enseñar hábitos digitales saludables.

CONCLUSIONES

Como resultado de la presente investigación, se determinó que si existe un impacto negativo influenciado por la gratificación digital instantánea, y esto sucede por el uso intensivo de diferentes dispositivos tecnológicos que causan adicción a dopamina debido a sus aplicaciones con el algoritmo que posee cada una, que incitan a seguir viendo contenido que le interesan a los diferentes usuarios, y como resultado el alumno estará demasiadas horas frente a estos dispositivos, descuidando sus verdaderas prioridades.

Los estudiantes que utilizan dispositivos tecnológicos de manera excesiva presentan un rendimiento académico más bajo en actividades que requieren un esfuerzo cognitivo sostenido, como la lectura y la escritura. Este estudio resalta la importancia de desarrollar programas educativos que equilibren el uso de la tecnología y el aprendizaje tradicional, lo que resulta crucial para mejorar el rendimiento académico en un entorno cada vez más digitalizado.

La implementación de estrategias pedagógicas que promuevan un uso equilibrado y consciente de la tecnología puede mitigar los efectos negativos de la gratificación digital instantánea, mejorando la capacidad de los estudiantes para concentrarse y participar activamente en su proceso de aprendizaje. El desarrollo de competencias lectoras y escritas puede fortalecerse a través de intervenciones educativas que fomenten un uso responsable de los dispositivos tecnológicos, contribuyendo a la formación de hábitos saludables en los estudiantes.

En consecuencia, se pudo evidenciar la gran dependencia tecnológica que existe en los alumnos y esto como resultado disminuye la motivación por las actividades académicas. Esto provoca consecuencias negativas como, reducir el tiempo a otras actividades que son relevantes en la vida de los alumnos como el estudio, y obligaciones de hogar. Además, se ve afectada la concentración y perjudica de manera significativa en la comprensión lectora y la capacidad de producción escrita de los estudiantes.

Por consiguiente, se considera que las distracciones tecnológicas repercuten directamente en el rendimiento académico; en este caso como los juegos en dispositivos móviles y aplicaciones sociales desvían significativamente la atención de los estudiantes de sus estudios, lo cual afecta negativamente en su rendimiento académico y en su capacidad de adquisición de conocimientos. La falta de control en el uso de la tecnología es un factor crítico en esta distracción constante.

En conclusión, se considera que la falta de autorregulación en el uso de dispositivos tecnológicos es una de las afectaciones más significativas en alumnos, dado que una considerable proporción de estudiantes muestra una incapacidad para limitar el uso de dispositivos tecnológicos, evidenciando una falta de autorregulación que contribuye a la disminución del rendimiento académico y a problemas de salud física y mental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ambuludí, K. (2020). *Uso de aparatos electrónicos, rendimiento escolar y salud de estudiantes de séptimo año de la escuela "Bernardo Valdivieso"*. Obtenido de Tesis previa la obtención del título de Médico General:
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23355/1/KarenJhuliana_AmbuludiGuaman.pdf
- Austin, D. (16 de Agosto de 2023). *¿Quieres un subidón (gratuito y natural) de dopamina o serotonina? Haz esto*. Obtenido de National Geographic:
<https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2023/08/subidon-dopamina-serotonina-endorfinas-oxitocina-gratis-natural>
- Castillo, M., Tenezaca, J., & Mazón, J. (Diciembre de 2021). Dependencia al dispositivo móvil e impulsividad en estudiantes universitarios de Riobamba-Ecuador. *Revista Eugenio Espejo*, 15(3), 59-68. Obtenido de <file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dependencia+dispositivo+m%C3%B3vil+e+impulsividad++estud+univ+Riobamba.pdf>
- Donayre, A., & Billh, J. (2019). *Desarrollo de la Comprensión Lectora a través del Método de Lectoescritura Balanceada*. Obtenido de [Tesis de grado] Pontificia

- Universidad Católica de Perú:
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/21393/DON_AYRE_PEREZ_DE_PERCA_PERCA_HUANCA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fernández, M. (17 de Enero de 2024). *Aislamiento social, entre los principales riesgos de la dependencia a las nuevas tecnologías*. Obtenido de Diario de Sevilla: https://www.diariodesevilla.es/salud/investigacion-tecnologia/Aislamiento-principales-riesgos-dependencia-tecnologias_0_1867013447.html
- Freud, S. (1920). *Más allá del Principio del placer*. Obtenido de <https://www.philosophia.cl/biblioteca/freud/Freud%20-%201920%20-%20Mas%20alla%20del%20principio%20del%20placer.pdf>
- Gaffoglio, G. (18 de Febrero de 2017). *El uso abusivo de pantallas táctiles ya causa dificultades motrices en los chicos*. Obtenido de Diario Digital Clarín: https://www.clarin.com/sociedad/uso-abusivo-pantallas-tactiles-causa-dificultades-motrices-chicos_0_S1UG26HYe.html
- Hidalgo, A. (14 de Abril de 2023). *La sociedad de la gratificación inmediata*. Obtenido de Asociación Española de Psicología Americana: <https://www.aepsis.com/la-sociedad-de-la-gratificacion-inmediata/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). *Tecnologías de la Información y Comunicación*. Obtenido de INEC: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic/>
- Lacámara, M. (18 de Septiembre de 2020). *La trampa de la gratificación instantánea: ¿Es eso felicidad?* Obtenido de La Tercera: <https://www.latercera.com/paula/la-trampa-de-la-gratificacion-instantanea-es-eso-felicidad/>
- Márquez, P. (17 de Julio de 2023). *El efecto de las redes sociales y la gratificación instantánea en nuestra salud mental*. Obtenido de LinkedIn: Orlando Studio Productions: <https://es.linkedin.com/pulse/el-efecto-de-las-redes-sociales-y-la-gratificaci%C3%B3n-en-orlando->
- Montealegre, R., & Forero, L. (1 de Mayo de 2006). Desarrollo de la lectoescritura: adquisición y dominio. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 9(1), 25-40. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/798/79890103.pdf>
- Ortega, A. (25 de Agosto de 2018). El desarrollo de la lectoescritura: enfoques y métodos. *Revista Publicaciones didácticas*(98), 69-99. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/235852061.pdf>
- Pisco, J., & Bailon, A. (14 de Enero de 2023). La lectoescritura como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Básica Media. *Dialnet. Digital Publisher*, 8(1), 328-347. Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8823233.pdf>
- Vidal, J., & Perea, R. (2018). *La dependencia a Internet y a los dispositivos tecnológicos*. Obtenido de Área Humana Investigación, Innovación y

experiencia en Psicología: <https://www.areahumana.es/adiccion-a-la-tecnologia/#Adiccion-a-las-Redes-Sociales-Factores-de-Riesgo-y-Factores-de-proteccion>